

Impact Factor – 6.625

ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

October-2019 Special Issue – 201(B)

Nature Resources Based Sustainable Development
With Special Reference to Tribal Community Rights

Guest Editor :

Dr. N. K. Phadke

Principal

Dr. S. D. Devsey Arts College & Commerce &
Science College, Wada,
Dist. Palghar (M.S) India

Executive Editors -

Dr. Dilip Telang

Dr. Surendra Khandekar

Dr. Rajendra Mane

Mr. Anup Pansare

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar (Yeola)

This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	शीर्षक	लेखक / लेखिका	पृष्ठ क्र.
मराठी विभाग			
1	पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या शाश्वत विकासातील आदिवासी सेवा मंडळाचे योगदान	डॉ.बळीराम चव्हाण	5
2	दळणवळणाच्या साधनात सागरी मार्गाचे महत्त्व	डॉ.एस.एल.म्हात्रे	16
3	वाढत्या शहरीकरणामुळे आदिवासी समाजावर होणाऱ्या दुष्परिणावर भाष्य करणारे नाटक : 'राणी माशी'	डॉ. संदिप बनसोडे व सुनील कांबळे	19
4	आदिवासी जमातीच्या हक्क आणि अधिकारासंदर्भात आंबेडकरी चळवळीची भूमिका	सुनिता सावरकर	23
5	आदिवासी समुदायाच्या शाश्वत विकासात कला, लोकसाहित्य, नृत्य, लोकगीते, पर्यटन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका	प्रा. उद्धव खोमणे	27
6	आदिवासी समाज आणि शिक्षण	डॉ.व्ही.पी.फाळके	34
7	आदिवासी वर्गाच्या विकासाचे प्रयत्न	डॉ. वासुदेव डोंगरदिवे	38
8	तारपा वाद्याचे अस्तित्व : एक चिकित्सक अभ्यास	डॉ. विनोद सोनवणे	43
9	समाज माध्यमांचा पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी जीवनावर पडलेला प्रभाव : एक भौगोलिक अभ्यास	श्री. विशाल सोनकांबळे व श्री. मुकेश कुलकर्णी	48
10	सहकारातून आदिवासी समुदायाचा शाश्वत विकास	सी.योगिनी पाटील	54
11	आदिवासी जमातींच्या शाश्वत विकासात आदिवासी लोकसंस्कृतीची भूमिका	प्रा. कैलास फळकटे	58
12	आदिवासींच्या हक्कांच्या संदर्भात 'निसर्ग संसाधन आधारित शाश्वत' आदिवासी धोरणे व त्यांची अंमलबजावणी	डॉ. रवींद्र घागस	62
13	महादेव कोळी जमातीच्या स्त्रियांची आर्थिक स्थिती - विशेष संदर्भ - देगलूर तालुका	स्वप्ना संगमवर	68
14	पर्यटक निघाले आदिवासींच्या भेटी करिता	डॉ. सी. हेमलता मुकणे	73
15	कृषी पर्यटनातून आदिवासी लोकांचा चिरस्थायी विकास विशेष संदर्भ : पालघर जिल्हा	डॉ. जयवंत पाटील	79
16	आदिवासींच्या विकासात शासकीय योजनांचे योगदान	डॉ. ज्योती पोटे	83
17	महाराष्ट्रातील आदिवासींचे वैविध्यपूर्ण नृत्य प्रकार	डॉ. ज्योती रामोड	92
18	सॅन्डीय शेती काळाची गरज	श्री. कांतीलाल पाटील व डॉ. अनिल पाटील	96
19	आदिवासी स्त्री सक्षमीकरण : सामाजिक स्थिती	कविता लोखंडे व डॉ. विनायक शिंदे	101
20	आदिवासींच्या शाश्वत विकासासाठी कला, लोकसाहित्य, पर्यटन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची भूमिका व सरकारचे धोरण	प्रा. किशोर चोरे	105
21	आदिवासी रामायण : एक लोककथा	डॉ. अंजली मस्करेन्हुस	110
22	नैसर्गिक शेतीतून आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासाचा अभ्यास (संदर्भ : पालघर जिल्हा)	अंकिता वर्तक	115
23	आदिवासी वारली चित्रकलेचे महत्त्व	प्रा.बाळासाहेब चकोर	121
24	आदिवासींचे जीवन व विवाहसंस्था	डॉ.संजय बेंद्रे	124
25	आदिवासी (कोळी) बोली भाषेतील शब्द	डॉ.एस.एस.भैरगुंडे	127
26	आदिवासी कलांची वैश्विकता	डॉ.भीमराव वानोळे	133

‘आदिवासी कलांची वैश्विकता’

प्रा.डॉ.भीमराव खं. वानोळे

सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग

यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर.

भ्रमणध्वनी—९४२१२०५६३०

e-mail - bkwanole@gmail.com

प्रस्तावना

आदिवासी हा निसर्गप्रीय मानवी समूह आहे. दन्याखोऱ्यात, पर्वत, जंगलामध्ये प्राचीन काळापासून तो वास्तव्यास आहे. नागर संस्कृतीपासून, रितीरिवाजापासून कित्येक वर्षे दूर असल्यामुळे त्यांची जगण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. सांस्कृतिकता, राहणीमान, जीवनपद्धती, निसर्गमयता व पारंपरिकता यामुळे त्यांचे वेगळेपण आजही ठळक होते. भारतामध्ये प्रत्येक राज्याच्या डोंगराळ भागात आदिवासी समूहाचे वास्तव्य आहे. सध्या महाराष्ट्रात आदिवासींच्या ४५ जमाती अस्तित्वात आहेत. भारतामध्ये वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येक आदिवासी जमातीने आपले वेगळेपण परंपरेने जपलेले आहे. निसर्गाचे सानिध्य लाभलेल्या आदिवासींना जगण्याचे बळ निसर्गच देतो यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. गरजा मर्यादित असल्याने त्यांचे जगणे आनंदमय झालेले आहे. मोठ्या विकणे, डिक गोळा करणे, शिकार करणे, अल्प असलेली शेती करणे, शेत मजुरी अशा स्वरूपाची कामे करून तो आपले जीवन प्रामाणिकपणे व समाधानाने जगतो. आदिवासींच्या जीवनात त्यांच्या कलांना खूप महत्त्व आहे; किंबहुना त्या त्यांच्या जगण्याचाच भाग झालेल्या आहेत. आदिवासींच्या जीवनातील परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, रूढी, देवदेवता, विधी यांचे उन्नयन लोककलेतून होते. आज विज्ञान युगात शिक्षणामुळे आदिवासींचे जीवन बदलत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाची साधने त्यांच्यापर्यंत पोहचत आहेत. त्यामुळे परंपरागत रूढ असलेल्या कलांबरोबर लोककलांमध्येही बदल होत असला तरी आजही त्यांच्या लोककला मनोरंजन, संस्कृती, विधी व त्यांच्या जीवनानुभवच सादर करतात. आदिवासींमध्ये प्राचीन काळापासून रूढ असलेल्या कलांचे स्वरूप व्यापक असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रस्तुत शोधनिबंधात आदिवासींच्या कलांची वैश्विकता मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

आदिवासी कलांचे स्वरूप

आदिवासी म्हणजे प्राचीन लोकजीवनाचे अगदी प्राचीन रूप होय. आंध, गोंड, कोलाम, वारली, भिल्ल, कोकणा, मावची, कातकरी, महादेव कोळी यासारख्या अनेक आदिवासी जमातीमध्ये प्रदेशपरत्वे व राहणीमानानुसार वेगवेगळ्या कला प्राचीन काळापासून रूढ आहेत. निसर्गाच्या सानिध्यात आपले जीवन व्यतीत करत करत आदिवासी निसर्गाशी एकरूप झालेला आहे. आदिवासी कलांची निर्मिती अगदी प्राचीन असून निरंतर स्वरूपाची आहे. त्यामागे त्यांच्या जगण्याचे अनेक मूलभूत संकेत, धारणा दडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या धारणा समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. “आदिवासी कला, मग त्या नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्र, शिल्प, साँदर्य प्रसाधने, मूर्तिकला, बांबूकला इ. या मानवी जीवनाच्या प्राथमिक अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत, धर्म अवस्थेत स्थित्यंतर होताना निर्माण झाल्या आहेत.”^१ प्राचीन काळात निसर्गाविषयीची श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी व रंजनासाठी नृत्य, नाट्य, विधी, लोकगीते अशा अनेक कलाप्रकारांचा जन्म झालेला दिसतो. आदिवासींच्या कलांमध्ये त्यांच्याशी निगडित असलेल्या अनेक बाबींचा समावेश झालेला आहे. “आदिवासी कलांचे जे प्रकार पडतात त्यांत शिल्पकला, मातीकला, चित्रकला आणि रंगकाम, लाकूड आणि बांधकाम, मुखवटे तयार करणे, विणकाम,

केशभूषा, गोंदवणे आणि दागदागिने या सर्वांचा समावेश होतो. त्याप्रमाणेच मौखिक कला, ज्यात लोकगीते व लोककला यांचा समावेश होतो.”² लोककलांची संक्रमण व्यवस्था ही आदिमकाळापासून परंपरेने, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे मौखिकरूपाने झालेली असून त्या त्यांच्या जगण्याशी एकरूप झालेल्या आहेत. त्यांच्या भावनेचा, समूहमनाचा व संस्कृतीचा आविष्कार हा लोककलेतून उत्स्फूर्तपणे अभिव्यक्त झालेला आहे. आदिवासींच्या जीवनात लोककलांना मानाचे स्थान आहे. त्यामध्ये दंडार, कलापथक, रामलीला, बोहाडा, सोंगाड्या यासारखे नाट्यप्रकार रूढ आहेत. आदिवासींच्या लोकनाट्याचे सादरीकरण साधारणपणे आदिवासी वाडीतील लोकांचे जेवणखाण झाल्यानंतर चावडी किंवा मोकळ्या जागेवर रात्रभर सुरू राहते. कथा, गीते, नृत्य, संगीत, वाद्ये इत्यादींची साथ याप्रसंगी कलाकारांना वैशिष्ट्यपूर्ण मिळत असते. या कलांना प्रेक्षक भरभरून प्रतिसाद देतात. सादरीकरण करण्यासाठी परंपरागत स्वतंत्र संच असतात. आदिवासींची संस्कृती ही सर्व संस्कृतीची मातृसंस्कृती असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या प्रत्येक कलांमधून त्यांचे जगणे ओतपोत भरलेले असते. “आदिवासी कला त्यांच्या सांस्कृतिक जीवनापासून वेगळ्या करता येत नाहीत; त्यांच्या कलांचे रसग्रहण करतांना त्यांच्या रूढी, परंपरा, धार्मिक श्रद्धा, संगीत, नृत्य, लोकगीते इत्यादींच्या संदर्भाशिवाय ते करता येत नाही.”³ आदिवासी कलांचे सादरीकरणही सण, उत्सव, यात्रा किंवा आनंददायक प्रसंग अशावेळी रात्री होत आलेले आहे. बिरसा मुंडा जयंती, जागतिक आदिवासी दिन इत्यादीवेळी दिवसासुद्धा कलांचे प्रयोग होत आहेत. त्यांची लोककला एका बाजूला ज्ञान व मनोरंजनाचे साधन बनलेली दिसते तर दुसरीकडे त्याच लोककला जीवन जगण्याचे आधार बनत आहेत.

आदिवासी कलांमध्ये आदिम मानवी संस्कृतीचे अवशेष पाहण्यास मिळतात. मराठवाडा व विदर्भात वास्तव्यास असलेल्या आंध्र जमातीच्या दंडार या लोकनाट्यप्रकारात सादर होणाऱ्या नृत्यात आदिम मानवी संस्कृतीमधील नृत्यकलेच्या व विधीच्या अवशेषाबाबत विकास डोईफोडे म्हणतात. “निसर्गातील देवशक्तीच्या उपासना विधीतून आंध्राचे दिंडार उदयास आले असे म्हणण्याइतपत अवशेष दिंडारात पाहावयास सापडतात.”⁴ नाट्य आदिम काळापासून अस्तित्वात असून ते त्यांच्या सांस्कृतिक जीवनाचा एक भाग आहे. विधीनाट्य ही कला विधीयुक्त स्वरूपात सादर केली जाते. डेमसा नृत्य, शिकार नृत्य, बोहाडा नृत्य, तारपा नृत्य इत्यादी प्रकार प्राचीन काळापासून रूढ आहेत. बोहाडासारख्या नृत्यनाट्य आदिवासींच्या वाड्यावर सादर होत असतो. या कलाप्रकारामध्ये मुखवट्यांना विशेष महत्व असते. हा कलाप्रकार शिमगा या सणाच्या निमित्ताने सादर होतो. बोहाडानृत्य हे विविध देवदेवता, प्राणी यांचे मुखवटे तयार करून नृत्य व कथा स्वरूपात निवेदन करून नृत्य स्त्री पुरुषांकडून केले जाते. एका आड एक स्त्रीपुरुष उभे राहून रिंगण स्वरूपात तारपानृत्य करण्याची परंपरा पारंपरिक आणि आगळीवेगळी आहे. तारपा हे वाद्ये दुधीभोपळा, सांडाची पाने यांच्या साह्याने बनविले जाते. डेमसानृत्य फेर धरून मोरपिसे अन्य निसर्गातील साधनाचा वापर करून आदिवासी लोक सादर करतात. तर दंडारी नृत्य हातात रूमाल, आखूड काठी किंवा झाडाची फांदी घेऊन विविध प्राचीन जीवनानुभव अभिव्यक्त करतात. आदिवासींच्या परंपरागत चालत आलेल्या विविध कलांमुळे त्यांचे जगणे आनंदमय झालेले आहे.

आदिवासींची चित्रसंस्कृती ही पुराशमयुगीन काळापासूनच अस्तित्वात आलेली आहे. त्यामध्ये दैनंदिन जीवनात आलेल्या अनुभवाचे रेखाटन झालेले आहे. वारली जमातीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा चित्रकलांचा प्रसार हा जगभरात होत आहे. “बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींमध्ये चित्रकला, रंगकामाची पद्धत आहे.”⁵ आदिवासींमध्ये काळानुरूप व उपयोगानुरूप अनेक कलांची झालेली आहे. त्यामध्ये वारली चित्रकला, बांबूकाम, भिंतीवरील चित्रे, लाकडी वस्तू तयार करणे, मातीच्या मूर्ती

तयार करणे, शेतीची अवजारे तयार करणे, पारंपरिक अलंकार इत्यादी कला रूढ असून त्यातून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे. आज आदिवासींच्या लोककला व इतर कला मिळून त्यांचे जीवन समृद्ध होत आहे.

आदिवासींच्या कलांची वैश्विकता

आदिवासी कलांच्या निर्मितीमागे असलेल्या अनेक धारणा नैसर्गिक, मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळेच त्यामधील अनेक संदर्भ आजही आदिवासींच्या जीवनात टिकून आहेत. त्याप्रमाणेच समग्र मानवजातीला दिशादर्शक आहेत. आदिवासींच्या कला म्हणजे प्राचीन जीवनाचे अनुभव संचित आहे. ते कलांच्या माध्यमातून प्रकट होते. त्या प्राचीनतेचे अनेक संदर्भ आदिवासी साहित्यात प्रकट होत असलेले दिसतात. आदिवासींच्या कला ह्या जगभरातील कलांचा पाया मानल्या गेलेल्या आहेत. आदिवासींची संस्कृती ही सर्व संस्कृतींची मातृसंस्कृती असल्याने आदिवासींच्या प्राचीन जगण्याचे अनेक अवशेष विविध मानवी समूहांच्या जगण्यात असल्याचे ठामपणे सांगता येते. माणूस हा अनुकरणशील प्राणी आहे. आदिम काळापासून मौखिक परंपरेने टिकून असलेल्या कला आज बदललेली असल्या तरी मूळ प्रेरणा मात्र प्राचीनच आहे. आदिवासींच्या सर्वच कला मानवी जीवनात वेगवेगळ्या रूपात अनुभवण्यास मिळत आहेत. आदिवासी वारली जमातीच्या चित्रकलाचे स्वरूप फक्त आदिवासी समूहांपुरते राहिलेले नसून ते वैश्विक झालेले आहे. निसर्ग, माणूस, नद्या, पर्वत, पशूपक्षी, आदिवासी समाजजीवनातील मूळ कल्पना, प्राकृतिक नियम, कृषी संस्कृती इत्यादींसह ही चित्रकला जगासमोर अभिव्यक्त होत आहे. आदिम काळापासून रूढ असलेली ही कला आज विविधांगी दृष्टिकोनातून प्रकाशझोतात येत आहे.

आज आदिवासींच्या प्रयोगरूप लोककलांचे सादरीकरण नव्या रूपाने होत आहे. आदिवासींच्या अनेक नाट्य, नृत्य, गीते यातून प्राचीन मानवी जीवनजाणीवांच्या समान धारणा प्रकट होतात. आजही लोककलांचे सादरीकरण करताना मूळ गाभा हा त्यांच्या जीवनानुभवाचाच असलेला दिसतो. कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक यांचे लक्ष आदिवासींच्या निरामय, निसर्गमय जीवनाकडे जात असल्याने त्यांचे खरेखुरे जगणे जगासमोर येत आहे. त्यांचे नृत्य, नाट्य, सोंग हे आज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमात, स्पर्धेत, युवामहोत्सव इत्यादींच्या रूपाने सादर केली जात आहे. समग्र आदिवासींचे जगणे निसर्गमय असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आज बदललेल्या समाजासाठी नक्कीच अनुकरणीय ठरत आहे.

निष्कर्ष

१. आदिवासी जमातींमध्ये लोककला व इतर कलांचे अस्तित्व अगदी प्राचीन असून त्या त्यांच्या संस्कृतीचाच एक भाग आहेत.
२. आदिवासींच्या विविध कलांमधून मनोरंजन, ज्ञान, निसर्गमयता, जीवनानुभव यासारख्या विविध धारणा प्रकट होतात.
३. लोककलांच्या सादरीकरणात निसर्ग, श्रद्धा, विधी, स्थानिक देवदेवता व बोली यांना विशेष महत्त्व असते.
४. आदिवासींच्या प्राचीन विविध कलांमधील संस्कृतीचे व जगण्याचे अनेक संदर्भ आज आदिवासी साहित्यात प्रतिबिंबित होत आहेत.
५. आदिवासींच्या कला काळानुरूप बदलत असल्या तरी त्यामागची मूलभूत धारणा आजही टिकून आहे.

६. आदिवासी कलांच्या परंपरागत चालत आलेल्या धारणा, समजूती, निसर्गमय भावना इत्यादी बाबी वैश्विक स्वरूपाच्या आहेत.

संदर्भ

१. संपा. लोहकरे संजय, फडकी, वर्ष १२ वे अंक ७, जून २०१९, पृ. क. ०४
२. कुलकर्णी शौनक, महाराष्ट्रातील आदिवासी, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, आ.२०११, पृ. क. ११५
३. गावीत माहेश्वरी, आदिवासी लोकपरंपरा, चिन्मय प्रकाशन औरंगाबाद, पृष्ठ क. ३९, ४०
४. डोईफोडे विकास, मराठी विधीनाट्य, लोकविधा प्रकाशन परभणी, पृष्ठ क. ५२
५. कुलकर्णी शौनक, महाराष्ट्रातील आदिवासी, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, आ.२०११, पृ. क. ११६

